

TILSHUNISLIKDA DINIY MATNLAR TAHLILI

Ismoilova Gulyora Xabibullo qizi

Farg'ona davlat universiteti

Ingliz tili va adabiyoti yo'nalishi

Ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrası o'qituvchisi

gx.ismoilova@pf.fdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579993>

Ilmiy taxminlarsiz biron bir matnni o'qish yoki sharhlash mumkin emas. Hech bir aql bu taxminlardan xoli emas. Hatto biror kishi o'zini neytraldan boshlaganiga ishonsa ham matnni o'qish pozitsiyasi, e'tiqod insonning imkoniyati doirasida emas, chunki dastlabki epistemologik Taxminlar, ular haqida kimdir bilmasa ham, doimo ishlaydi. Eng birinchi taxmin til va tilning murojaat qilmasligi haqida. So'zlar narsalarga tegishlimi? Ular vakillik qiladimi? Lingvistik tarmoqdan tashqaridagi "haqiqiy" narsalar? Masalan, oy osmon jismiga ishora qiladimi? Hammaning yuziga tikilib turish kerakmi? Bu savollarga aniq yoki aniq javoblar yo'q to'g'ri javob bo'lishi kerak edi. Bu holatda aniq ko'rinadigan narsa bitta bo'lib chiqdi yuz sakson daraja mavzu tizimli ravishda o'rganilayotgan paytdan farq qiladi. Yigirmanchi asr tilga murojaat qilish muammoli ekanligi aniq isbotlangan davr edi chunki u umuman gumanitar fanlarni o'z ichiga olmaydi. "Psixika" ning kirish va tushuntirishlari edi pozitivistik va empiristik ta'limotga qarshi bo'lgan yagona ilmiy tadqiqot ob'ekti deb e'lon qilingan oqilona va o'lchanadigan mavzu; psixikani asboblari bilan yoki asboblarsiz kuzatish mumkin emas. Keyinchalik shunday bo'ldi Shuningdek, til inson salohiyati sifatida psixika bilan bir xil maqomga ega va u bo'la olmaydi sezgilarning bevosita ob'ekti. Muammo yoki aniqrog'i tilning qayta kashf etilishi ko'pchilikka oydinlik kiritadi talqini, mualliflik niyati, matnga ega bo'lish sifatida tarixning dolzarbligini kabi turli mavzular maqom, umuman o'qitish va boshqalar. Tafsirdagi kabi o'qish, tushunish va talqin qilish masalalari shunchaki ijtimoiy tarixiy emas Garchi butun masalaning o'ziga xos uzoq nasl-nasabi bo'lsa-da, o'z-o'zidan masalalar.

Darhaqiqat, asrlar davomida Mavzu "inson ongi" edi va bitta dolzarb savol: "qanday qilib mumkin buni tizimli ravishda tushuntiring?". Javob turli bilim sohalari uchun foydali bo'lishi mumkin barcha insonlarga tegishli, shuning uchun ontologiya. Savol bitta bo'lganda uning to'liq ahamiyatini tasvirlaydi qonun, psixologiya yoki pedagogik faoliyatda bunday savolning kengayishi va funkcionalligini amalga oshiradi. Umuman olganda, endi biz insonning holati, bilimlarni qayta ishlash va uning funktsiyalari haqida ko'proq bilamiz chegaralari va matn qanday qilib iloji boricha to'g'ri yoki iloji boricha yaqinroq

talqin qilinishi haqida mualliflik niyati, ayniqsa, borliq va qonun kabi muhim maqsadga yo'naltiruvchi matnlar uchun. Asrlar davomida musulmonlar bu savolga javob topish uchun Allohning marhamatli kitobiga murojaat qilishgan Hadislar ham tasdiqlagan. Muqaddas Kitob odamlarga hidoyat va manba bo'lib xizmat qilgan borliq, hayot, uning mazmuni va yaratilish maqsadi haqidagi savollariga bir nechta javoblarni oling. Biroq, har safar ular yashayotgan davrning bilimiga ko'ra amalga oshiriladi bilim - har qanday talqin qilish aktida faol ishtirok etadigan umumiy funktsional omil ayniqsa, borliq va yaratilish kabi intellektual savollarga Muxtasar qilib aytganda, so'nggi gnoseologik bilimlar va faktlar bizga har qanday tilning so'zlari tegishli ekanligini aytadi o'zlari va fenomenal ustiga tashlangan noumenal to'r qilish, va hislar alohida bor fenomenal dunyo bilan aloqa. Demak, inson mohiyatan ikkilik: hislar bilan yashagan idrok qilish ob'ektlari esa noumenal so'zlarni yasaganidan farqli funktsiyaga ega yoki yaratmoq. Ularning uyg'unligi, so'zlarning to'g'riligi foydali va konstruktiv bo'lib chiqdi. Uzoq vaqt davomida, hukmron nuqtai nazar hislar olami bilan chegaralanishi kerak edi; haqiqat bo'lishi va deb hisoblangan "ko'rilgan" narsaga teng va ob'ektlar va nutqlar nimaga qarab tartibga solingan va tasniflangan ko'rish hissi seziladi. Ko'rish aniq bilish edi; ular o'ylaganlaridek, ko'rinmas narsa, o'qish uchun na qadriyat, na joy yo'q edi. Keyin bilimning bu gnoseologik tartibi o'zgardi va bilim har qanday tushunish harakati uchun sezgilardan mustaqil mavjudligi ma'lum edi. Bu degani emas hislar va ularning fenomenal ob'ektlari e'tiborga olinmaydi, lekin bu idrok amalga oshirildi inson tushunchasidan ajralib turadi. Hayvonlar ham ba'zan bundan ham ko'proq rivojlangan idrokga ega odamlarning, lekin tushunish, ayniqsa, lingvistik. Bundan tashqari, dunyoning ob'ektivliginarsalar lingvistik subyektivlikka asoslanadi. Narsalar dunyosini tushunish, narsalarni aniqlash yoki narsalarni bir-biridan farqlash lisoniy harakatdir.

Til dunyo haqiqatini narsalarga aylantiradi hech bir hayvon kitob va daftar yoki ikkita matnni farqlay olmaydi. Bu Ritorika nomi ostida ham izohlangan tilning o'z-o'ziga havolasi har qanday kontekstni ko'rib chiqadi, hatto tarixiy, qaysidir ma'no qismi birlashtirilgan matn sifatida. Ushbu yangi ochilgan gnoseologik masalalarni ko'rib chiqish uchun men Xudoning Kitobiga murojaat qilaman tilni tushunish va uning borliq va ijod bilan aloqasi. Klassik fors adabiyotida bu masala "ma'nolar olami" nomi bilan ko'tarilgan. Chunki bu yozuv til va Xudonikiga qaratilgan bu haqdagi haqiqatni ochib berish, bu fanni telingvistika deb atash mumkin. Bu atama, ehtimol yangi Ingliz tili islom madaniyatida an'anaga ega va bir qator islom ulamolari uni "Xudo nuqtai nazaridan so'zlar ilmi" kitobida diqqat bilan qayd etilgan va saqlanib qolgan Kitob. Kitobda til va

uning vazifalari haqida bir qancha havolalar mavjud. To'g'ridan-to'g'ri havola bo'lishi mumkin 2:31 da topilgan, "Va U Odam Atoga barcha ismlarni o'rgatdi". Xudo Odam Atoga "bino" bo'lgan "ismlarni" o'rgatadi til bloklari. Insonda tilning rivojlanishi Xudo tomonidan amalga oshiriladi keyinchalik muqaddas oyatlardagi kabi gapirish yoki yozishni o'rgatgan ot toifasining dastlabki yaratilishi ArRahmon 4: U zot unga nutqni o'rgatdi va Qalam 1da qalam va ular yozgan narsalar bilan qasam. Bu talab qiladi haqiqiy jarayonni amalga oshirish uchun nozik aql; ammo, reallik va bevositalik bilan farqlash mumkin biroz chuqur fikrlash. Ma'lumki, Xudo o'rgatgan "so'zlar" haqiqatdir. Darhaqiqat, Xudo 22:62, 31:30 yoki 24:25 da yozilganidek, ochiq Haqiqat Xudo ochiq Haqiqatdir. Bundan tashqari, turli oyatlarda 2:117, 3:47 dagi kabi vujudga keltirish yoki yaratish Xudoning (Hakim) lisoniy harakati ekanligi aniq ko'rsatilgan. va boshqa oyatlarda Alloh taolo marhamat qiladi: "Bo'l, bo'ladi. Keyinchalik e'tibor qaratsak, bu borligi tushuniladi Xudoning so'zi bilan borliq olami o'rtasida vaqt yo'q; Shunday qilib, So'z bilan yaratilish harakati abadiydir. Bu yaratilishni soddalashtirilgan xronologik tushunishdan tashqarida ekanligini anglatadi. Xudoning irodasi (Xudoning niyati, xohishi yoki sevgisi) shunga ko'ra tildan oldin yaratilishning birinchi harakatidir (sof til yoki haqiqat) 6:82 dagi kabi: U (avval) biror narsani niyat qiladiki, (keyin) aytadi: bo'l va bo'ladi. Shuning uchun, umuman olganda, bu tilning barchasi Xudo bilan bog'liq bo'lgan haqiqat va ruhdur Manba. Ruh/haqiqat dastlab qaerdan kelib chiqqanligini bildiradi. Ya'ni boshqa tomoni fenomenal dunyo yoki sezgilar dunyosi, bu erda birinchi navbatda o'zini / ruhni boshdan kechiradi (yana ekstrasensor va transsendental). Moddiy dunyo hech qanday ma'noga ega emas; demak, u materiyaning massasidir til unga o'ziga xoslik beradi va narsalarni yaratadi: u odamlar tomonidan tushuniladimi yoki yo'qmi, u orqali amalga oshiriladi shunday yoki yo'q. Til orqali insonlar orqali amalga oshirilgan Yaratilish darajasi "Hadis" - borliq deb ataladi va hozirda Uning mavjudligi. Yaratilish harakati har qanday vaqtda sodir bo'ladi. Dunyo odamlar kundalik hayotida turli xil nutqlarni amalga oshiradigan haqiqiy tilga asoslanadi. Yaratish qobiliyatiga ega bo'lgan til haqiqatdir. Va Haqiqat, zikr qilingan oyatga ko'ra yuqorida, Xudo. Boshqacha qilib aytganda, asl va ibtidoiy Yaratilish hozirgi vaqtda takrorlanadi So'zlar. "Ar-Rahmon"da marhamatli va rahmli Allohning nomi bilan/ 1. Rohman/ 2.Qur'on o'rgatgan/ 3. Insonni yaratgan/ 4. Nutqni o'rgatgan. Bu erda asl nusxaning kontekstual izohi til foydali bo'lishi kerak. O'rgatilgan narsa shunchaki tovushlar emas, balki asosiy vosita bo'lgan nutqdir yozishdan oldin muloqot qilish. Nutqni Xudo o'rgatganidek, til haqiqati ham nazarda tutiladi ilohiy kelib chiqishi bor. Til ijod akti bilan yonma-yon joylashgan. Boshqacha qilib aytganda, nutq yoki

og'zaki matn yaratishga sezilarli darajada yaqinlik bor. Bu erda gipoteza birlamchi bog'liqlik mavjud bo'lishi mumkin va ijodning tilga munosabati; til narsalarni, shuningdek, bo'lmagan narsalarni yaratadi yoki yaratadi. Shuning uchun nutq ham insonni ijtimoiy mavjudot sifatida yaratuvchisidir. Ma'rifatli insonlar qayerdan va qachon bo'lishidan qat'i nazar, haqiqatni amalga oshiradilar yoki amalga oshiradilar. Ular haqiqatning har qanday turi Xudodan ekanligiga va haqiqat hayotni, hatto materialni ham yaratishiga shubha qilmaydilaz uning jihati. Haqiqat bo'lmasa, faqat hislar tomonidan boshdan kechiriladigan jonsiz va ma'nosiz materiya mavjud instinktlar xuddi hayvonlar kabi. Bu jonzotni inson qiladigan narsa til yoki to'g'rirog'i haqiqatdir.

Har bir tilning frazeologik qatlami o'sha til millatining madaniyati, urf- odat va yashash tarzidan kelib chiqib shakllanadi va o'z tilini boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mansour Hashemi, About Islamic Theolinguistics (1st draft)
2. Ismoilova, G. (2021). FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR KLASSIFIKATSIYASI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
3. Hoshimova, N. A. (2020). Ingliz va o'zbek tillarining funktsional uslublari. *Молодой ученый*, (19), 584-585.